

СЕМАНТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА АВТОРСКИХ НЕОЛОГИЗМОВ

(на примере концепции Си Цзиньпина

Сообщество единой судьбы человечества

人类统一命运共同体 *rénlèi tǒngyī mìngyùn gòngtóngtǐ*)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14600481>

Д.филол.н. Саодат НАСИРОВА,

профессор, директор ННО «Узбекско-китайский Институт
имени Конфуция» при ТГУВ, Ташкент, Узбекистан.

тел.: +99897 333 58 25

e-mail: saodat888@mail.ru

Annotatsiya: *Zamonaviy xitoy tilshunosligida ijtimoiy-siyosiy terminologiya chuqur o'zgarishlarga uchrab, asosiy platforma – shaxs va jamiyat, shaxs va hokimiyat, jamiyat va hokimiyat, davlat va xalqaro hamjamiyat o'rtasidagi falsafiy munosabatlar bilan bog'liqligini ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, u ijtimoiy-siyosiy hodisalarni ifodalash uchun ko'p tarmoqli lingvistik vosita vazifasini bajaradi.*

Kalit so'zlar: *ijtimoiy-siyosiy terminologiya, diplomatiya, termin, stilistik-semantik transformatsiya.*

Аннотация: *В современном китайском языкознании общественно-политическая терминология претерпевает глубокие изменения, демонстрируя связь с базисной платформой – философского отношения личности и общества, личности и власти, общества и власти, государства и международного сообщества. Вместе с тем, она функционирует в качестве многопрофильного языкового инструмента выражения общественно-политических явлений.*

Ключевые слова: *общественно-политическая терминология, дипломатия, термин, стилистико-семантическая трансформация.*

Abstract: *In modern Chinese linguistics, socio-political terminology is undergoing profound changes, demonstrating a connection with the basic platform - the philosophical relationship of the individual and society, personality and power, society and power, the state and the international community. At the same time, it functions as a multidisciplinary language tool for expressing socio-political phenomena.*

Key words: *socio-political terminology, diplomacy, term, stylistic-semantic transformation.*

В современной лингвистике существует несколько определений термина «неологизм»: «очень новое, совсем недавно появившееся слово, новизна и свежесть которого ощущается говорящими» [1,114]; «новые слова, закрепляющиеся в языке» [2,20]; «новые лексические образования, которые возникают в силу общественной необходимости для обозначения нового предмета или явления, сохраняют ощущение новизны для носителей языка и которые еще не вошли или не входили в общелитературное употребление [3, 9]. В понятие «новое слово» в нашей работе мы включаем *авторские неологизмы*, то есть названия новых реалий, придуманные конкретными людьми, а именно лидерами китайского правительства начала XXI в (Цзян Цземин, Ху Цзиньтао и Си Цзиньпин). Ниже приводится семантический анализ авторских **неологизмов-идеологем**, слов, содержащих идеологический компонент значения. Влияние идеологии на язык проявляется в том, что одно и то же явление вызывает различные ассоциации и оценки коммуникантов, обусловленные их различной идеологической позицией. Ортодоксальная политика принуждает следовать жёстко определённым дискурсивным законам, определённым канонам высказываний. Демократическая власть предполагает проявление многообразных социальных позиций, так как идеологический и социальный контингент говорящих стремится проявить свою индивидуальность, свой политический взгляд [4,25].

В условиях глобализации основным способом борьбы за власть признаются манипуляционные ходы политиков. Существует большой арсенал средств воздействия на массовую аудиторию, к которым прибегают как политики, так и журналисты для создания нужного им образа, и одним из самых коротких путей к подсознанию является языковая суггестия [5,181-182]. Изучение конкретной тактики метафорического воздействия в текстах политического дискурса Си Цзиньпина требует отдельного исследования.

Си Цзиньпин в 2017 году состояние достижения гармонии природы и общества, власти и народа, центра и окраин назвал *сообществом единой судьбы человечества* 人类统一命运共同体 rénlèi tǒngyī mìngyùn gòngtóngtǐ, или иначе – глобализацией по-китайски [6,234].

Цель концепции *сообщества единой судьбы человечества* заключается в продвижении Китаем собственной повестки дня по вопросам глобального управления и мировой экономики, представляя антизападную альтернативу политики экспансионизма, колониализма, баланса сил, концепции реализма [7]. Положение о «человечестве как сообществе единой судьбы», закрепленное в Уставе КПК, является теоретическим принципом стратегии «мирного развития Китая» [8,142].

Концептуальные предпосылки строительства «общества единой судьбы человечества» возникают из стратегии «мирного подъёма Китая» 2003 г., согласно которой политическое, экономическое и военное возвышение Поднебесной, как двигателя роста глобального мира, ставило под угрозу развитие западного мира. Руководство Китая утверждает, что попытки США и стран Европы насильственно навязать свои демократические институты и ценности привели к войнам и военным завоеваниям. Напротив, «мир был в крови у нас, это часть нашей ДНК», отметил Си Цзиньпин, выступая с докладом в Женеве в Организации Объединённых Наций и также заявил о том, что Китай полностью привержен делу создания «одного дома для всего человечества» [9]. «Новый подход» Китая к созданию «общества единой судьбы человечества» – это «развитие отношений между государствами, основанное на коммуникации, а не на конфронтации» [10].

Как известно, концепция *общества единой судьбы человечества* 人类统一命运共同体 rénlèi tǒngyī mìngyùn gòngtóngtǐ впервые прозвучала в отчётном докладе КПК на 17-м съезде в 2007 г. Пекин стал использовать этот термин, для того, чтобы подчеркнуть важные и уникальные отношения с другими странами, в частности соседями Китая [11, 529]. Также данную формулировку можно встретить в выступлениях председателя КНР Си Цзиньпина во время визита в Африку в марте 2013 г., выступлении на Боаосском форуме в 2013 и в 2015 гг. [12] Необходимо отметить, что именно на Форуме Боао в 2013 г. сложился первоначальный этап данной стратегии.

Конфуцианские мысли легли в основу стратегии Поднебесной о глобальном управлении и международных отношениях. «Общество единой судьбы человечества» тесно связано с такими конфуцианскими концепциями. Как 和为贵 héwéiguì гармония - наивысшая ценность, 世界大同 shìjiè dàtóng великое единение, 天人合一 tiānrén héyī гармония между небом и человеком. Конфуций понимает мир как единую большую семью [13]. Идея великого Учителя 四海之内皆兄弟也 sìhǎi zhī nèi jiē xiōngdì yě «между четырьмя морями все люди - братья» прослеживается в докладе председателя Си Цзиньпина на 19-м съезде Коммунистической партии Китая в 2017 г., где он объявил о строительстве концепции «общества единой судьбы человечества». Эта концепция получила развитие в материалах 18-го съезда КПК, затем Си Цзиньпин повторял её уже в своих выступлениях в качестве руководителя КНР [14,69].

Истоки концепции лежат в древних идеях Поднебесной о её гармоничных отношениях с другими странами, взаимовыгодном сотрудничестве, обеспечении мира, развития, безопасности и стабильности государств, регионов и в мире в целом. Уже к III в. до. н.э. в Поднебесной сформировалась система «Тянься» (天下 *tiānxià*) – своеобразная древняя модель международных отношений. Своё обоснование и развитие она получила в период правления династии Чжоу, которая «стремилась к объединению всего мира под одной крышей». По мнению Чжао Тин Яна, это был способ устранения негативного внешнего влияния, либо конфликта в рамках того, что тогда считалось цивилизованным миром» [15, 69]. Чжао Тин Ян объясняет философскую основу этой концепции как конфуцианское понятие «жить и позволять жить другим странам», в основе которого лежит устранение конфликта вместо поощрения личных интересов. Такой способ сосуществования является наиболее рациональной формулой мира и стабильности. [16, 69-70] «Мир в системе “тянься” в нашем гиперсвязном, взаимозависимом обществе...должен строиться на более широкой основе гармоничной разносторонности, которая охватывает все цивилизации, а не одностороннее требование одной цивилизации к универсальности» [14]. Отметим, что Конфуций и его последователи внесли большой вклад в развитие идей гуманизма и в общую историю человеческого рода [15, 30]. Природу идеи «Великой гармонии», где все члены любят других членов общества и проявляют заботу и почтение, древнекитайские философы находят в «благе народа», его «обогащении» и «успокоении» в безграничном стремлении к светлому будущему всего человечества [13, 59].

Взаимосвязь идей «между четырьмя морями все люди – братья» и «большая семья» находит отражение в гармоничном сосуществовании, где Китай играет роль *paterfamilias* – главы семейства. Однако Поднебесная «не вмешивается во внутренние дела других стран, не экспортирует социальную систему и модель развития или навязывает собственную волю другим». Согласно древним китайским классикам, человек по природе добр и своей деятельностью преодолевает зло и приходит к добру, и все «люди между четырьмя морями – братья», т.е. всё человечество – братья, а «гуманное начало» в каждом человеке рождает «любовь к людям» [16].

В современном мире концепция «сообщества единой судьбы человечества» является основной частью хорошо продуманной и тщательно построенной новой дипломатической стратегии эпохи Си Цзиньпина, где реализуется «китайская мечта» для поддержания внутреннего единства и

стабильности, «отношения нового типа между великими державами» с альтернативными путями мирного сосуществования с крупными державами, для создания мирной и стабильной атмосферы отношений с соседними странами, которая необходима для дальнейшего роста Китая [17].

Проведённый анализ позволяет судить о догматической функции философских традиций и канонов конфуцианства, оказывающих непосредственное влияние на формирование новых терминов ОПТ в современном китайском языке. Семантический характер данных терминов-неологизмов в рамках рассмотренных концепций нового политического курса КНР подтверждает влияние древней философии центризма КНР на современное ОПТ китайского политического эстеблишмента.

Вывод. Контекстуальная связанность терминов проявляется как раскрытие смыслового содержания последних через их непосредственное и дистантное текстовое окружение, а также как расширение семантики терминов за счет эмоционально-оценочных компонентов, возникающих благодаря контексту. В тексте обнаруживается идеологическая, политическая интенция и прагматическая направленность, действующие при формировании и функционировании ОПТ. Термины оказывают решающее воздействие на структурно-семантическое построение всего политического текста. Основным признаком ОПТ СКЯ является её связь с господствующей идеологией и политическим курсом государства, его социальными императивами.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] – Калинин А.В. Лексика русского языка: учебное пособие для вузов по спец. «Журналистика» . – М.: Изд-во МГУ, 1978. – С.114.
- [2] – Лопатин В.В. Рождение слова. Неологизмы и окказиональные образования. – М.,1973. – С.20.
- [3] – Габинская О.Н. Типология причин словотворчества. – Воронеж: *Изд-во Воронежского университета*, 1981. – С.9
- [4].– Воробьева О.И. Политическая лексика. Политический язык как сфера социальной коммуникации. – М.: ИКАР, 2008. – С.25.
- [5] – Хасуева М.Х. Метафорические тактики стратегии суггестии в медиатекстах политического дискурса // *Политическая лингвистика*1 (35). – М., 2011.– С. 181-182.
- [6] – Ишутина Ю.А. Идеологические механизмы популяризации национальной идеей «Великого возрождения китайской нации» в КНР на современном этапе //

Научный журнал «Политическая лингвистика» –Екатеринбург, 2011. Вып.1 (35). – С.234.

[7] –ЛомановА.В. Чжунгохэпинцзюэци (Мирное возвышение Китая)//Россия в глобальной политике. 10.01.2005. URL: https://globalarrairs.ru/book/n_4246

[8] – 19 съезд КПК: внешние и внутренние последствия и перспективы реформ в Китае // Сравнительная политика, 2018. Т.9. – № 2. – С.142.

[9] – Rolland N. Examining China’s “community of common destiny”// Powerpoint.23.01/2018.URL:<https://www.powerpoint.org/2018/01/23/examining-chinas-community-of-destiny>

[10] – Zheng Limin. Xi’s world vision: a community of common destiny, a shared home for humanity//English.cctv.com.01.15.2017.URL: <http://english.cctv.com/2017/01/15/ARTIjfECMGRxn4TrII0UqAcl170115.shtml>.

[11] – Xin Qiang. Beyond power politics: institution – building and Mainland China’s Taiwan policy transition//Journal of Contemporary China. 2010.Vol.19 (65). – P.529

[12] – Xi Jinping. Towards a community of common destiny and a new future for Asia. Full text of Chinese President’s sreech at Boao Forum for Asia annual conference // Boao Forum for Asia annual conference.28.03.2015. URL: http://www.xinhuanet.com//English/2015-03/29/c_134106145.htm

[13] – Бояркина А.В., ПечерицаВ.Ф. От идеи Конфуция «Между четырьмя морями все люди-братья» до«Сообщества единой судьбы человечества» Си Цзиньпина// Научный журнал «Политическая лингвистика»/ – Екатеринбург, 2011. Вып.1 (35). ISSN 1999-2629. – С.69.

[14] – Gardels N. Trump’s “America First” meets China’s “community of common destiny” // The Washington Post. 09.02.2018. URL:https://www.washingtonpost.com/news/theworldpost/wp/2018/02/09/America-first/?utm_term=.3215090002f99

[15] – Савка А.В. Основы философии хозяйства: учеб.пособие. – М., 2010.–С.35. URL:<http://finlit.online/filosofiya-ekonomiki/sotsialno-filosofskie-idei-konfutsianstva-56883.html>

[16] – KaiJin. Can China build a community of common destiny? // The Diplomat. 2013.28 nov.

[17] – Mardell J. The “Community of Common Destiny” in Xi Jinping’s New Era // The Diplomat.2017.25 oct.